

УДК 628.8, 697.9

МЕТОДЫ РАСЧЕТА И МОДЕЛИРОВАНИЯ СИСТЕМ ПАНЕЛЬНО-ЛУЧИСТОГО ОХЛАЖДЕНИЯ

Е.М.Белова

НИУ Московский государственный строительный университет

Аннотация. Панельно-лучистые системы отопления и охлаждения получили в последние годы распространение с использованием труб из полимерных материалов, встроенных в строительные конструкции здания. Целью этой статьи является обзор методов расчета и моделирования систем панельно-лучистого охлаждения с трубами, встроенными в перекрытия зданий (TABS), рассмотрение их преимуществ и недостатков, а также предложения по дальнейшему развитию математического моделирования.

Рассмотрены математические модели, предназначенные для встраивания в программы энергопотребления, основанные на имитационном моделировании, и модели для целей управления с использованием респонс-фактора. По результатам обзора сделан вывод о необходимости разработки математической модели микроклимата помещения с TABS для целей управления, которая обеспечит решение ряда задач и на уровне проектирования.

Ключевые слова: Термоактивные строительные системы (TABS), системы панельно-лучистого отопления и охлаждения, система кондиционирования воздуха, лучистый и конвективный теплообмен, аккумуляторы холода, совмещенные со строительными конструкциями

Annotation. Panel-radiant heating and cooling systems have become widespread in recent years using pipes made of polymer materials embedded in building structures. The purpose of this article is to review methods for calculating and modeling panel-radiant cooling systems with pipes embedded in building ceilings (TABS), to consider their advantages and disadvantages, as well as suggestions for further development of mathematical modeling.

Mathematical models designed for integration into energy consumption programs based on simulation modeling and models for management purposes using the response factor are considered. Based on the results of the review, it was concluded that it is necessary to develop a mathematical model of the indoor microclimate with TABS for management purposes, which will provide a solution to a number of tasks at the design level.

Keywords: Thermoactive building systems (TABS), panel-radiant heating and cooling systems, air conditioning system, radiant and convective heat exchange, cold accumulators combined with building structures.

Введение. Системы панельного отопления и охлаждения применяются для обеспечения комфортных условий в помещении достаточно давно. В настоящее время известно много конструктивных решений, предлагаемых производителями пластиковых труб и металлических панелей для отопления и охлаждения помещений. Одним из таких решений является прокладка труб в толщине массивного бетонного перекрытия, так называемая термоактивная строительная система (TABS). Значительная тепловая инерция по сравнению с другими системами панельного охлаждения позволяет использовать бетонные перекрытия для накопления холода, которые одновременно выполняют три функции: конструктивного элемента здания, аккумулятора холода и охлаждающей панели. В нашей стране в 1950–60-е годы предполагалось

широкое использование конструкции перекрытия в качестве теплоаккумуляционных систем охлаждения для многоэтажных жилых зданий в районах Средней Азии, но в последствие системы панельного охлаждения, как и панельного отопления не получили широкого распространения из-за свойственных им недостатков при использовании стальных и стеклянных труб. Широкое использование труб из полимерных материалов в последние годы обеспечило развитие систем панельного отопления и охлаждения на новом витке [9].

Системы TABS имеют как преимущества, так и недостатки по отношению к традиционным системам кондиционирования воздуха, принцип действия которых основан на подаче в помещение охлажденного воздуха. К преимуществам относятся: обеспечение более комфортных условий, сглаживание пиковых нагрузок на холодильную машину за счет аккумуляирования холода конструкцией перекрытия, что позволяет уменьшить ее холодопроизводительность и стоимость, уменьшение стоимости потребляемой электроэнергии при «зарядке» аккумулятора в ночные часы, экономия электроэнергии за счет использования хладоносителя с более высокой температурой, чем для охлаждения воздуха в поверхностных воздухоохладителях центральных кондиционеров. Однако этим системам присущи и недостатки: значительное время отклика из-за большой тепловой инерции, что означает, что требуется некоторое время для перемещения системы из одного рабочего состояния в другое при управлении, что может привести к длительным периодам дискомфорта, возможность конденсации водяных паров на поверхности панелей, что требует контроля относительной влажности в помещении, ограничения по количеству теплоты которую может поглотить панель из-за небольшой разности температуры воздуха и поверхности, необходимость в разделении нагрузки кондиционирования воздуха на традиционную систему кондиционирования воздуха (СКВ) и систему панельного лучистого охлаждения(СПЛО) .

Использование систем панельного охлаждения вызвало необходимость разработки основ проектирования таких систем, определения нагрузки на охлаждение, расчета температуры холодной воды на входе в панель, выборе способа управления и т.д. Были разработаны стандарты, сначала европейские, затем международные [20, 21], основанные на научных исследованиях Технического университета Дании[10, 11], Центра микроклимата помещений (СВЕ) Калифорнийского университета, Беркли (Center for the Built Environment (СВЕ) University of California, Berkeley)[12, 13, 14], и других исследователей.

В отечественной практике известны фундаментальные исследования

Андреевского А.К.[1] и Сандера А.А.[7,8], посвященные теплообмену в конструкциях при панельно-лучистом отоплении помещений. Исследований, посвященных панельно-лучистому охлаждению помещений, в России очень мало, известны работы Зинченко Д.Н., Кувшинова Ю.Я. и др.[3, 4, 5, 6]. Отсутствуют инженерные методики расчета, так как не проводится исследований, направленных на изучение особенностей формирования микроклимата помещений и определения нагрузки при СПЛО в комбинации с воздушной СКВ, изучение способов управления такими системами чтобы обеспечить комфортный микроклимат в помещении и т.д.

Метод исследования и результаты. В качестве метода исследования выбран метод математического моделирования. Структурная схема формирования микроклимата помещения с системой TABS представлена на рис. 1.

Рис.1. Схема системы формирования микроклимата помещения с системой TABS: I - помещение с TABS, II – гидравлический контур СПЛО, III – центральная установка СКВ, IV – холодильная машина

Термоактивная строительная система (TABS) - это встраиваемая водяная система поверхностного нагрева и охлаждения, в которой труба встроена в центр бетонной строительной конструкции - перекрытие. Возможно применение разной конструкции перекрытия: с изоляцией и без изоляции, в последнем случае может быть две активных поверхности: потолок в помещении и пол в выше расположенном помещении. В трубах, встроены в плиту перекрытия, циркулирует хладоноситель с определенными параметрами воды, который охлаждается в испарителе холодильной машины - чиллера.

Установка центральной системы кондиционирования воздуха в зависимости от параметров наружного климата и тепло- и влаговывделений в помещении обеспечивает поддержание относительной влажности и температуры воздуха в заданном диапазоне. Часть избыточной конвективной теплоты в помещении ассимилирует обработанный наружный воздух. Другая часть избыточной теплоты - лучистая и конвективная, поглощается охлажденной поверхностью. Это количество теплоты необходимо отвести при нагревании

холодной воды, поступающей в трубы перекрытия, оно определяет нагрузку на гидравлический контур системы холодоснабжения, включая чиллер. Холодная вода также подается в поверхностный воздухоохладитель центральной установки. Для двух потребителей холода – охлаждаемые перекрытия и поверхностный воздухоохладитель характерны разные временные режимы работы и разный температурный режим. Охлаждать конструкции здания можно в период отсутствия людей в нерабочие часы, используя низкие ночные тарифы на электроэнергию, потребляемую чиллером, минимальная температура холодной воды, поступающей в трубы перекрытия определяется из условия отсутствия конденсации на охлаждаемой поверхности. Требуется так согласовать работу СКВ и СПЛО чтобы обеспечить поддержание внутренних условий в пределах комфортного диапазона, т.е. $-0,5 < PMV < 0,5$, в течение дня, в соответствии со стандартом ISO 7730.

Возникает много вопросов, связанных с особенностями лучистого и конвективного теплообмена при формировании микроклимата в помещении с TABS. В настоящее время проводятся исследования по моделированию нестационарных процессов теплообмена с целью определения оптимальной доли нагрузки на охлаждение для СПЛО. Для систем TABS характерны относительно небольшие перепады температуры между нагреваемой или охлаждаемой поверхностью и пространством, что ограничивает холодопроизводительность и возможности системы управления при выборе регулирующих воздействий. Также возникают суточные колебания температуры поверхности, связанные с режимом работы СПЛО и аккумулялирующей способностью бетонного массива.

За рубежом были разработаны имитационные модели расчета энергопотребления системами здания или модели для целей управления с использованием метода респонс-фактора, основанные на описании теплообмена в условиях нестационарного состояния в отдельном помещении, балансе теплоты и влаги в помещении, позволяющие прогнозировать комфортные условия, проверять возможность образования конденсата на поверхностях, определять стратегий управления, модели с учетом поступающей солнечной радиации. Кошенц и Дорер разработали двухмерную модель теплопередачи (РС-проводимости) в конструкции TABS, основанную на методе электротепловой аналогии и интегрировали ее в многозональную модель здания, включающую модель гидравлического контура системы охлаждения [15]. Лауади [16] разработал полуаналитическую модель систем лучистого отопления и охлаждения для интеграции в программное обеспечение для моделирования энергопотребления. Модель включает две части: численный расчет теплообмена внутри помещения и аналитический расчет двухмерной теплопроводности в

массиве перекрытия и теплопередачи внутри трубы контура, которые объединяет значение температуры внешней поверхности трубы контура охлаждения. Вебер и Дж. Оханнессон использовали модель RC-сети (электротепловой аналогии) для моделирования TABS, а также модель лучистого теплообмена. Теплопередача в перекрытии со встроенными по центру трубами рассчитывается с использованием средней логарифмической разности температуры между водой и активным слоем поверхности перекрытия, который рассматривается как бесконечно проводящая плоскость [17]. Было разработано много типов моделей с различными прикладными целями и разной степенью точности. На основе 1D, 2D и 3D численных или аналитических моделей были получены математические корреляции и разработаны упрощенные модели. Подробные численные модели, основанные на методе конечных разностей FDM[18], конечных объемов FVM или конечных элементов FEM, дают наиболее точные результаты и используются для верификации модели. Однако многие упрощенные модели обладают хорошей точностью в области применения при значительном сокращении вычислительных затрат. Последние обычно интегрируются в пакеты моделирования зданий [18, 19] и в стратегии управления. В большинстве исследований использовались стационарные модели, но было доказано, что постоянное изменение потоков теплоты в системе с TABS требует моделей переходных процессов для точных исследований.

Использование наиболее точных расчетных моделей ограничено из-за большого количества времени, необходимого для моделирования. Требуется разработка более удобного в использовании инструмента. Стандарт ISO 11855 состоит из 7 частей. Стандарт ISO 11855-2[20] включает в себя общий метод для всех типов систем панельно-лучистого охлаждения от А до G и граничных условий, основанный на методах конечных разностей или конечных элементов, а также упрощенные методы расчета в зависимости от расположения труб и типа строительной конструкции. Стандарт ISO 11855-4[21] позволяет рассчитать пиковую холодопроизводительность TABS (тип E) в нестационарных условиях для всех источников теплоты в помещении, включая солнечную радиацию, а также рассчитать мощность водяной системы холодоснабжения, расход хладоносителя и все необходимое для ее проектирования и подбора оборудования.

В работе Зинченко Д.Н. [4,5] с целью оценки влияния различных факторов на энергетические и экономические показатели системы панельно-лучистого охлаждения помещений СПЛЮ было проведено многочисленные расчеты теплового режима помещения, основанные на методе теплоустойчивости, разработанном на кафедре «Отопление и вентиляция» МИСИ Богословским

В.Н.[2]. Учитывалась круглосуточная работа системы панельно-лучистого охлаждения помещений СПЛО и совместная работа с СКВ в течение рабочего времени. По результатам расчетов были сделаны выводы о влиянии доли мощности СПЛО на общий расход холода в системе кондиционирования воздуха, при совместном использовании СПЛО и СКВ увеличивается общий расход холода, что соответствует и выводам зарубежных исследователей [12, 13].

Анализ методов и моделей TABS показал, что необходима математическая модель для управления системой кондиционирования воздуха здания, которая состоит из системы панельно-лучистого охлаждения с трубами, встроенными в перекрытие, и воздушной части системы, обеспечивающей подачу чистого свежего воздуха и удаление из помещения избыточной влаги. Модель может быть использована и на уровне проектирования для определения нагрузки на охлаждение и решения других задач.

Выводы. Рекомендации по проектированию предусматривают широкий спектр подходов к расчету нагрузки на охлаждение и расчету СПЛО. Как правило, инструменты динамического моделирования TABS не часто используются на этапе оценки нагрузки на охлаждение и определения размеров оборудования. Исследований, подтверждающих применение методов управления нагрузкой, представленных в стандарте ISO 11855 не проводилось. Инструменты моделирования зданий EnergyPlus или TRNSYS, включающие модели TABS, не используются для определения технических характеристик систем или оценки годового расхода холода. Дальнейшие исследования должны быть направлены на разработку математической модели микроклимата помещений с TABS для управления, которая будет использована и на уровне проектирования.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Исследование процессов теплообмена при обогреве помещений массивными плоскими панелями [Текст]: Автореферат дис. на соискание учен. степени доктора техн. наук / Канд. техн. наук доц. А. К. Андреевский ; М-во высш. образования СССР. Моск. ордена Труд. Красного Знамени инж.-строит. ин-т им. В. В. Куйбышева. - Москва : [б. и.], 1958.-17 с.
2. В.Н.Богословский Тепловой режим зданий. —М.: Стройиздат, 1979. —248 с.
3. Е.М.Белова, Д.В.Ручко Системы панельно-лучистого охлаждения как элемент энергоэффективного здания// Пятая международная школа семинар молодых ученых и специалистов « Энергосбережение – теория и практика»// МЭИ, 2010.
4. Зинченко Д.Н. Исследование эффективности систем панельно-лучистого охлаждения помещений// Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук: 05.23.03. - Москва, 2009.-186 с.
5. Кувшинов Ю. Я., Зинченко Д. Н., Булкин С. Г. Панельно-лучистое охлаждение помещений// АВОК, 2007. №5 С. 8—18.
6. Кувшинов Ю.Я. Энергосбережение в системе обеспечения микроклимата зданий

[Электронный ресурс] : [монография] / Ю. Я. Кувшинов. - Москва : МГСУ : Изд-во Ассоц. строит. вузов, 2010. - 319, [1] с. : ил., табл.; 22 см.; ISBN 978-5-93093-760

7. Сандер А.А. Теплообмен в конструкциях, совмещенных с нагревательными элементами систем отопления [Текст] : Автореферат дис. на соискание ученой степени доктора технических наук. (053) / АН СССР. Сиб. отд-ние. Совет секции техн. наук Объедин. учен. совета по физ.-мат. и техн. наукам. - Новосибирск : [б. и.], 1968. - 39 с.

8. Сандер А.А. Теплообмен в приборах панельно-лучистого отопления : Учеб. пособие / А. А. Сандер. - Новосибирск : НИСИ, 1983. - 75 с. : ил.; 20 см.

9. Термоактивные системы отопления и охлаждения зданий: особенности проектирования и применения// АВОК, 2021. №4. С.50—53.

10. Olesen, B.W. Thermo active building systems using building mass to heat and cool. ASHRAE Journal. 2012. Vol. 54. Pp. 44–52.

11. Rhee, K-N., Olesen, B. W., & Kim, K. W. (2017). Ten questions about radiant heating and cooling systems. Building and Environment, 112, 2017 г. –P. 367-381. DOI: 10.1016/j.buildenv.2016.11.030

12. J. Feng, S. Schiavon, and F. Bauman, 2013. “Cooling load differences between radiant and air systems,” Energy and Buildings, 65, 310-321. <http://escholarship.org/uc/item/7jh6m9sx>

13. Bauman, F., J. Feng, and S. Schiavon, 2013. “Cooling load calculations for radiant systems: Are they the same as traditional methods?” ASHRAE Journal 55(12), pp. 20-27, December. <https://escholarship.org/uc/item/6px642bj>

14. Feng, J., F. Bauman, and S. Schiavon. 2014. Critical Review of Water Based Radiant Cooling System Design Methods. Proceedings of the 13th International Conference Indoor Air 2014, Hong Kong, July 7-12.

15. M. Koschenz, V. Dorer Interaction of an air system with concrete core conditioning, Energy Build, 1999. Vol. 30/ P. 139—145.

A. Laouadi Development of a radiant heating and cooling model for building energy simulation software, Build. Environ. 39 (2004) 421—431.

16. T. Weber, G. Johannesson An optimized RC-network for thermally activated building components, Build. Environ. 40 (2005) P.1—14.

17. Validation and modification of modeling thermally activated building systems (TABS) using EnergyPlus// Building Simulation, 2014. DOI: 10.1007/s12273-014-0183-6

18. Joaquim Romanía, Alvaro de Graciab, Luisa F. Cabezaa Simulation and control of thermally activated building systems (TABS)// Energy and Buildings, 2016. Vol.127. P. 22–42.

19. ISO 11855–2(2021). Building environment design. Design, dimensioning, installation and control of embedded radiant heating and cooling systems. Part 2: Determination of the design heating and cooling capacity.

20. ISO 11855–4(2021). Building environment design. Design, dimensioning, installation and control of embedded radiant heating and cooling systems. Part 4: Dimensioning and calculation of the dynamic heating and cooling capacity of Thermo Active Building Systems (TABS).